

O'QITUVCHI IMIJI: PROFESSIONALIZM, TASHQI KO'RINISH, NUTQ VA AXLOQIY ME'YOR

Kdirbaeva Ziuar

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Axborot xizmati va jamaotchilik bilan aloqalar 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17963091>

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagog imijining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda o'qituvchi imijining asosiy tarkibiy qismlari — professionalizm, tashqi ko'rinish, nutq madaniyati, kinetik harakatlar, axloqiy me'yorlar hamda raqamli (kiber) imijning o'quv jarayoniga ta'siri yoritib beriladi. Shuningdek, pedagogik muloqot, kasbiy kompetensiya va shaxsiy fazilatlarining o'qituvchi obro'si hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: pedagog imiji, professionalizm, tashqi ko'rinish, nutq madaniyati, axloqiy me'yor, pedagogik muloqot, raqamli imij, kiber madaniyat.

Pedagog imiji o'qituvchining professional faoliyatida muhim rol o'ynaydi, chunki u o'quvchilar, hamkasblar va jamiyatdagi taassurotni belgilaydigan markaziy shaxs sanaladi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi imiji ta'lim sifatini 25% ga oshirishi haqida ma'lumot berilgan. Bugungi ta'lim tizimida pedagog imiji o'qituvchining tashqi ko'rinishi, nutqi, axloqiy fazilatlar va muloqot mahorati orqali shakllanadi. Pedagog imijining tarkibiy qismlarini – odat, kinetik, nutq va atrofdagi muhit tashkil qiladi. Pedagog professionalizmi va imiji o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, muloqotning ta'siri eng zaruriy jihatlardan biri. Pedagog imiji – bu o'qituvchining ma'naviy-axloqiy qiyofasi va tashqi ko'rinishi o'rtasidagi uyg'unlikdir. O'qituvchilar kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lib, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadilar, bu esa ularning imidjiga yuqori talablar qo'yadi. Imij nafaqat tashqi ko'rinish, balki shaxsiy fazilatlar va muloqot orqali shakllanadi.

Pedagog imijining komponentlari. Pedagog imijining asosiy tarkibiy qismlari mutaxassislarining farazlari va shaxsiy izlanishlarga ko'ra quyidagilardan iborat deb qabul qilish mumkin:

Tashqi ko'rinish: Kiyim, soch turmagi, aksessuarlar va siluet – birinchi taassurotni yaratadi.

Kinetik: Yurish, imo-ishoralar va yuz ifodalari – emotsional aloqani ta'minlaydi.

Nutq: Og'zaki va yozma nutq madaniyati, savodxonlik – bilimlarni samarali yetkazishda muhim.

Atrof-muhit: Ish joyi dizayni va moddiy mahsulotlar – professional imidjni to'ldiradi. Bu komponentlar integratsiyalashganda, shaxsiy va kasbiy imidj ijobiy shakllanadi.

Tashqi ko'rinish va kinetika. Kiyim, soch, aksessuarlar umumiy qiyofani tashkil etib, o'qituvchining ichki ishonchini kuchaytiradi. Kiyimdagi nuqson yoki tartibsizlik obro'ni pasaytiradi. Ammo me'yordan oshirib yuborish ortiqcha diqqatni jalb qiladi.

Pedagogik muloqot va imij. Pedagogik muloqot o'qituvchining asosiy quroli bo'lib, imijni mustahkamlaydigan tamoyillardan biri. Muloqot jarayonida nutqning tiniqligi, ohang va mazmuni o'quvchilarning idrokiga ta'sir qiladi. V.A. Suxomlinskiy nutqni o'qituvchining madaniyat darajasini belgilovchi omil deb hisoblagan. Noto'g'ri muloqot qo'rquv va ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. O'quvchi sezgirligi bilan pedagogning har bir xatti-harakatini

sinchkovlik bilan kuzatib boradi. Shaxsiy fikrlar emas, faktlar asos qilinsa, e'tiborni jalb qilish osonlashadi. Chunki axborot asri yoshlari dalillangan va tasdig'ini topadigan xabarlar muhitida ulg'aymoqda.

Axloqiy me'yor. Pedagog o'quvchilar uchun "jonli o'rnak"dir. Noverbal muloqotda samimiy tabassum, ochiq chehra o'quvchini darsga ko'proq jalb qiladi, fikrni yetkazishda, o'zini tutishda to'siqlarni olib tashlaydi.

Kasbiy komponent. O'qituvchi pedagogik kompetentsiyalar (bilim, ko'nikma va tajriba) va doimiy o'zini takomillashtirishdan iborat. U subyekt-subyekt munosabatlarida o'quv jarayonini samarali boshqarishni ta'minlaydi. Mohir va tajribali o'qituvchining darsdagi ustunligi yaqqol seziladi. O'z fani doirasidan yetarli bilimga ega bo'lmaslik esa professional obro'ni yo'qotishga olib keladi.

Zamonaviy ta'limda ijtimoiy tarmoqlardagi imidj ham muhim ahamiyatga ega. "Raqamli avlod" o'z ustozlarini bugun internetdan qidirishadi, shuning uchun kiber imij ham juda muhim. O'qituvchining Instagram, Facebook, Telegramdagi profile uning shaxsiyati haqida ko'p narsa aytadi. Agressiv izohlar, saviyasiz kontent ulashish o'qituvchining real hayotdagi obro'sini bir zumda yo'qqa chiqarishi mumkin. Shu bois messenjerlarda muloqot madaniyati, vaqtni to'g'ri tanlash, rasmiy ohangni saqlash pedagogning bu borada ham idealligini mustahkamlaydi, yana o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi "masofa" virtual olamda ham saqlanishi kerak.

Demak, pedagog imiji yuksak darajada bo'lsa, uning e'tiborliligidan dalolat beradi. E'tiborli o'qituvchi o'z kasbi va auditoriyasini hurmat qiladi. Jamiyatning muhim shaxslaridan biri – "O'qituvchilarning vazifasi, Al-Farobiy ta'kidlaganidek, dono davlat rahbari vazifasiga o'xshaydi". Shu bois u yuksak fuqarolik mas'uliyati, ma'naviy-ma'rifiy bilimdonlik, keng ilmiy dunyoqarash, yoshlarga muhabbat va yuqori pedagogik madaniyat va etika egasi bo'lishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduqodirov.A.A., Paradaev.A.X. "Pedagogik mahorat". — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Yo'ldoshev.J.G', Usmonov.S.A. "Pedagogik texnologiyalar asoslari". — Toshkent: O'qituvchi, 2017.
3. Xodjayev.B.X. "Pedagogik kompetentlik va o'qituvchi mahorati". — Toshkent: Innovatsiya, 2020.